

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06Six années d'histoire paysanne

La collectivisation agricole dans les pays de « démocratie populaire »

On oublie trop souvent que le régime communiste, — malgré les volte-face spectaculaires dont nous sommes témoins — reste inexorablement fidèle à certains principes fondamentaux.

Un de ces principes est la lutte sans merci contre la paysannerie libre. La population rurale, avec son sens profondément enraciné de la propriété privée, — si restreinte qu'elle soit — représente depuis toujours l'ennemi n° 1 du socialisme marxiste. C'est pourquoi les fondateurs du communisme considéraient comme leur tâche primordiale la « liquidation du paysan indépendant ».

Toute concession faite à la population rurale n'est qu'une étape de la lutte visant son extermination finale, nécessaire à l'avènement de la société communiste.

Aucun « adoucissement », aucune compréhension n'est à attendre d'eux en ce domaine: l'expérience le prouve. Lénine a déclaré une fois pour toutes que « *les petites propriétés individuelles donnaient naissance, jour par jour, heure par heure, à la propriété capitaliste* » et que celles là doivent en conséquence subir le même sort que celle-ci.

Cette conception est demeurée intangible, et ce n'est pas par hasard qu'elle se retrouve dans la bulle d'excommunication lancée par le Kominform contre Tito.

**

On peut schématiser ainsi les principes, valables

en tout pays, sur lesquels se fonde la politique paysanne des communistes :

1° — La structure traditionnelle de l'agriculture européenne est demeurée archaïque et doit être transformée de fond en comble pour deux raisons :

a) parce que l'exploitation par grandes unités centralisées, bureaucratisées et en quelque sorte industrialisées est économiquement et techniquement supérieure à celle des tenures indépendantes, petites ou moyennes, qui, sous des formes juridiques diverses, sont demeurées la règle en Europe ;

b) parce que l'industrialisation de l'agriculture est la condition de l'unité de la société, — celle-ci exigeant la propriété collective universelle de tous les moyens de production (donc de la terre) et la transformation de tous les individus en *saliés*, dotés du même statut économique.

2° — Habitée à son mode de vie traditionnel et hostile à l'industrialisation, la paysannerie n'acceptera jamais spontanément ni directement la collectivisation des terres. Il faut donc ruser avec elle.

Cela se fait en trois étapes principales.

a) Le paysan en tout lieu, et toujours, a faim de terre. Les communistes doivent donc *d'abord* assouvir cette faim, selon un mot du professeur Varga, pour se concilier les paysans : ainsi se conclut ce que les tacticiens du communisme appellent « *l'alliance de la classe ouvrière avec la paysannerie* ». C'est la réforme agraire initiale par morcellement et distribution des terres, ainsi qu'elle a eu lieu à peu près spontanément en Russie dans l'été 1917.

b) Cette réforme n'a pas sa fin en elle-même aux yeux des communistes — car elle serait alors la négation de toute leur doctrine. « *Le chemin de la collectivisation des terres passe par leur morcellement* » a écrit Lénine. Et c'est en effet pour pouvoir collectiviser ensuite que l'on morcelle d'abord. Economiquement, le morcellement des terres donne naissance, par volonté expresse des réformateurs, à des exploitations de dimensions si petites qu'elles ne sont pas viables, et l'on espère ainsi que les paysans accepteront plus volontiers de les mettre en commun, lorsqu'ils auront fait l'expérience d'une misère sans espoir. Juridiquement, le fondement de ces nouvelles propriétés est extrêmement précaire : les paysans tiennent leurs terres d'un décret de

l'Etat, un autre décret peut les leur reprendre, d'autant plus aisément que tout agrandissement par les moyens normaux de l'achat est rendu impossible.

c) Contraints par la nécessité économique et « sollicités » par l'Etat de dépasser ce stade transitoire de la petite propriété rurale, les paysans devront bon gré mal gré accepter la collectivisation intégrale qui signifie regroupement des terres, regroupement des instruments de production et regroupement des hommes, — ces regroupements se faisant eux aussi en plusieurs temps, sous une forme vaguement coopérative d'abord (c'est la mise en commun), sous une forme étroitement centralisée ensuite — c'est la collectivisation véritable dans les immenses fermes d'Etat.

Les quatre étapes

Arrêtons-nous un moment à définir les étapes du processus de collectivisation. Point n'est besoin d'ailleurs de les demander à une longue analyse des faits. Elles ont été définies à l'avance, voici déjà longtemps, et il a suffi aux dirigeants des démocraties populaires de suivre le plan qui leur était tracé. Les discussions ne sont même

pas admises en la matière, et quand en 1950, en pleine collectivisation, on s'interrogea dans les pays du Sud-Est sur « *le degré d'évolution des coopératives* », la *Krasnaïa Zvezda*, la revue de l'Armée rouge, trancha la question en définissant (7 juin 1950) les quatre étapes obligatoires de l'opération dans le tableau suivant (1) :

	Régime de la terre	Travaux en commun	Cheptel et outils	Répartition des revenus
I ^o étape	Les bornes-limites subsistent. La terre demeure propriété individuelle.	Labours et semailles.	Propriété individuelle mais exploitée collectivement.	Moissons individuelles. Rémunération des travaux effectués et quote-part à la coopérative.
II ^o étape	Bornes supprimées. La terre reste nominativement encore propriété individuelle.	Tous travaux des champs	id.	Moissons réparties au prorata des superficies.
III ^o étape	id.	id.	Bétail et outillage collectifs.	Moissons au prorata des superficies et rente immobilière et mobilière.
IV ^o étape kolkhoze	La terre nationalisée. Les membres en ont la jouissance à perpétuité.	id.	id.	Seule rémunération : suivant journée-travail.

Une revue tchèque, *Funkcionar*, n° 13, destinée au cadres du Parti communiste a, de son côté, ainsi précisé et commenté la classification des coopératives agricoles :

« *Le premier type est le plus élémentaire. Les membres des coopératives de cette catégorie effectuent en commun le labourage et les semailles, sans toutefois toucher aux bornes délimitant leurs parcelles individuelles. Les travaux effectués sont facturés par l'intermédiaire de la coopérative. La moisson appartient encore au propriétaire de la parcelle.*

« *Dans le second type de coopérative TOUS les travaux, y compris la moisson et l'ensemencement, sont faits en commun. Les bornes-limites des champs respectifs sont supprimées. La moisson est répartie suivant le rendement à l'hectare au prorata de la superficie des parcelles associées. Une comptabilité est tenue pour chacun des so-*

ciétaires : à l'actif sont inscrits le travail fourni par chaque sociétaire, la rémunération de son attelage, etc. Au passif figurent les frais de production à l'hectare pour les travaux mécaniques, les achats communs, etc. Le bétail reste propriété individuelle, mais associée.

« *Dans le troisième type de coopérative les sociétaires remettent leurs parcelles individuelles en vue de leur exploitation collective, ainsi que le cheptel et l'outillage. Le titre de propriété est au nom des sociétaires et c'est la seule différence avec les kolkhozes soviétiques, où la terre aussi appartient à l'Etat. Les membres de ce troi-*

(1) Le fait que c'est la revue de l'Armée rouge qui traita ce problème prouve, une fois de plus, qu'aux yeux du Kremlin les réformes agraires du glacié sont une question stratégique.

sième type de coopérative possèdent comme propriété individuelle une vache laitière, les porcs et la volaille. Le bénéfice annuel est réparti en tenant compte du travail fourni par chacun et de l'importance de son apport immobilier et mobilier. »

Le titre de propriété qui fait la différence entre le « kolkhozien » soviétique et le « coopérateur » des pays du Sud-Est lui donne le droit encore à une part de la moisson, calculée pour 2/3 suivant le travail fourni et pour 1/3 suivant la superficie des terres apportées à la coopérative. Il suffit donc dorénavant d'un simple décret pour enlever ce dernier reste de propriété, décret stipulant que la rémunération ne sera faite que d'après le travail accompli, ce qui veut dire que le paysan est devenu prolétaire comme un ouvrier d'usine. On mesure son travail quotidien et il est un chiffre dans une brigade de travailleurs anonymes. Finalement les chefs des coopératives agricoles « renoncent » à leurs titres théoriques de propriété et à ce moment la coopérative est devenue « librement » un kolkhoze. Telle est la progression prévue. Voyons comment elle s'exécute.

Ouralov a rappelé, dans « *Staline au pouvoir* » que la méthode préconisée pour la collectivisation des terres fut exposée jadis de façon systématique par Boukharine mais que ce n'est pas cette méthode qui fut suivie.

« *Boukharine estimait qu'on devait s'en remettre à l'expérience pour convaincre les pay-*

sans de la supériorité et des immenses possibilités de l'agriculture collective. A cet effet, l'Etat soutiendrait les paysans désireux de se grouper dans des coopératives agricoles de production en leur fournissant des crédits, des machines, du bétail, des semences et des engrais. Ces associations seraient encore favorisées par une politique fiscale appropriée. »

L'expérience réalisée dans les pays de démocratie populaire montre qu'en fait de soutien et de faveur fiscale, la collectivisation s'accompagne au contraire d'une pression administrative policière et fiscale qui ne se relâche pas.

La tactique adoptée consiste essentiellement, une fois la réforme agraire effectuée, à proposer aux nouveaux propriétaires, isolés sur leurs parcelles trop réduites, certains des avantages de la grande propriété, par le moyen du remembrement coopératif.

Comme un remembrement « capitaliste » serait aussi possible et même beaucoup plus probable si on laissait jouer librement les habitudes et les tendances paysannes, les COMMUNISTES INSCRIVENT PARTOUT DANS LEUR PROGRAMME L'INTERDICTION DE L'ACHAT ET LA VENTE DES TERRES UNE FOIS LA RÉFORME AGRAIRE TERMINÉE. Ainsi la « persuasion » et la pression en faveur de la grande exploitation ne pourront plus trouver d'aboutissement que dans la formation d'associations coopératives. De cette manière le premier pas vers la collectivisation apparaîtra un peu moins comme l'application d'une idéologie arbitraire, un peu plus comme une nécessité naturelle.

La réforme agraire : 1944-1945-1946

Dans tous les pays du glacié soviétique une des premières mesures prises à l'ombre de l'armée d'occupation, fut une réforme agraire immédiate. Dans tous ces pays, la majorité des hommes d'Etat appela l'attention des maréchaux ou des généraux soviétiques sur le danger de réaliser une réforme agraire trop hâtive et sans préparation solide. Mais les nécessités de la propagande (« La terre à ceux qui la travaillent ») firent écarter toutes les considérations de ce genre et les décrets fixant la réforme agraire furent publiés immédiatement après la fin de la guerre : le 6 septembre 1944 en Pologne, en Hongrie le 17 mars 1945, en Tchécoslovaquie le 21 juin 1945, en Bulgarie le 18 avril 1945 et en Roumanie le 20 mars 1945.

Dans cette phase, les régimes communistes n'ont qu'un seul but : faire oublier aux paysans, farouchement individualistes et attachés à leur bien, qu'en Union Soviétique l'article 6 de la Constitution déclare : « *la terre, le sous-sol, les eaux, les forêts, etc., appartiennent à l'Etat* ». Les hommes de confiance du Kremlin s'adonnent à une surenchère de promesses, niant violemment l'existence d'un péril de collectivisation. En Hongrie, Mathias Rakosi dans son discours tenu en 1945 à Nagykanizsa, déclarait textuellement : « *Nous avons partagé les terres pour que chaque travailleur agricole puisse être son propre maître. Nous ne voulons pas de kolkhozes mais des petites propriétés fortes et florissantes.* »

Il importait avant tout, en effet, dans tous les pays du Sud-Est, d'éviter l'erreur commise par Béla Kun, ainsi que l'écrivait E. Varga dans la revue soviétique *Mirovoï Khoziaïstvoï poli-*

tika, (n° 3 de l'année 1947) : « *Il faut bien se garder de renouveler l'erreur commise par les communistes hongrois en 1919, qui ont voulu sauter une étape historique nécessaire en nationalisant directement les terres au lieu de les distribuer d'abord entre paysans pauvres afin d'assouvir leur faim de terre.* »

Partout donc furent créées de minuscules propriétés dont l'existence éphémère ne faisait pas de doute dans l'esprit des proconsuls communistes. Ainsi en Tchécoslovaquie la moyenne des parcelles de terres fut de 2,5 hectares par famille, en Pologne de 3 hectares, en Hongrie de 2,5 hectares, surfaces absolument insuffisantes pour faire vivre une famille de paysans. Il faut dans ces pays des propriétés qui aient au moins de 6 à 10 hectares (2).

(2) Le total des superficies partagées au cours de ces réformes agraires immédiates fut de :

Hongrie : 1.480.000 hectares entre 642.342 paysans (2,5 hectares par famille) ;

Pologne : 1.155.400 hectares entre 387.100 familles (3 hectares par famille) ;

Bulgarie : 150.000 hectares entre 128.825 exploitations paysannes ;

Roumanie : 1.057.674 hectares entre 796.129 paysans ;

Tchécoslovaquie : 1.700.000 hectares entre 170.000 familles.

Début de la collectivisation: 1947-1948

C'était là de beaucoup l'étape la plus facile à franchir, puisqu'aussi bien on n'avait nul souci de faire une réforme agraire qui fût viable, bien au contraire.

Il était moins aisé de faire accepter aux paysans la deuxième phase de l'opération. Comme le dira plus tard Peters Kovacs, dans le numéro de février 1951 de la revue communiste *Tarsadalmi Szemle* : « *La majorité des paysans moyens est encore attachée au « statu quo », c'est-à-dire à l'exploitation individuelle. Elle est satisfaite de la situation présente, et disons le clairement, ceci signifie que les paysans sont POUR la démocratie populaire, POUR le régime actuel, à condition toutefois qu'on ne les oblige pas à adhérer à la coopérative.* »

Aussi, quand vers 1947, commencèrent les campagnes en faveur des *coopératives agricoles*, on prit les plus grandes précautions, et on nia émergiquement que coopérative fût synonyme de kolkhoze. Au mois d'août 1947 encore, Joseph Revai un des principaux doctrinaires du Parti en Hongrie, déclarait par exemple : « *Du fait que les kolkhozes conviennent aux paysans soviétiques, il ne s'ensuit pas que le système est en harmonie avec le climat de la population agricole hongroise. Tous ceux qui excitent les esprits par la légende de la « kolkhozisation » sont des agents impérialistes.* »

Légende ou non, la liquidation des paysans indépendants n'en avait pas moins commencé bien que le signal de départ ne fût pas donné au même moment dans les différents pays. Et le rythme

de la collectivisation devait lui aussi varier d'un pays à l'autre.

En Bulgarie, la politique de collectivisation fut inaugurée en 1947, mais en 1948, les coopératives ne représentaient que 2 % des terres arables, leur production 8 % de la production agricole. C'est en tenant compte du résultat déficitaire de 1948 que la collectivisation fut accélérée et à la fin de 1950, la Bulgarie venait nettement en tête.

En Roumanie la collectivisation fut retardée puis ralentie par la présence du Roi Michel dans le pays. Elle ne commença vraiment qu'à la fin de 1949 : un an plus tard le secteur socialiste ne dépassait toujours pas 10 % des terres. Pourtant, en mars 1948, 100.000 propriétaires auxquels la réforme agraire de 1945 avait encore laissé 50 hectares, avaient été complètement expropriés et 5.000.000 d'hectares devinrent propriété d'Etat. En mars 1950 il n'existait que 7.000 coopératives.

En Hongrie l'année 1948 fut « l'année du tournant » mais malgré l'essor exigé par les dirigeants, Rakosi devait déclarer fin 1949, que 35 % de l'agriculture *devraient* être organisés sous une forme collective avant le printemps 1950. Mais début 1951, 14 % seulement de la surface cultivée étaient englobés dans le secteur socialiste.

En Pologne, Hilary Minc, le 3 septembre 1948, fit un exposé à la réunion du Comité central du Parti Ouvrier Polonais, après lequel la collectivisation des terres fut décidée. En 1948 il n'y avait pas encore un seul kolkhoze en Pologne; en 1950, on en comptait 2.200.

En Tchécoslovaquie, la politique tendant à créer et favoriser les coopératives n'a guère été inaugurée qu'au début 1948.

Disgrâces

Partout la politique de collectivisation se heurta dès le début à la résistance passive des paysans. D'où les insuccès notoires qui selon la coutume stalinienne se traduisirent par des disgrâces. L'action entreprise ne pouvait pas avoir échoué parce qu'elle était mauvaise ; il fallait donc qu'il y eut malfaçon, sabotage ou trahison.

C'est ainsi qu'en Tchécoslovaquie l'élimination d'Otto Sling et de Mme Svermova serait due, d'après l'*Economist* du 21 juillet 1951, à leurs incapacité de vaincre la résistance paysanne à la collectivisation.

En Hongrie le secrétaire général du Parti des Petits Agrariens, Béla Kovacs, fut arrêté et disparut dès 1947, car il représentait le type du paysan indépendant, farouchement opposé à toute collectivisation.

En Bulgarie, un des membres les plus influents du Parti communiste bulgare, Valko Tchernokolev, tomba en disgrâce fin de l'été 1951. C'était pourtant à titre de récompense que le poste de secrétaire du Parti lui avait été offert, parce qu'il avait été le champion le plus passionné de la collectivisation des terres. Quand il devint impossible d'ignorer l'opposition des paysans, Tchernokolev tenta de mettre les choses au point, mais il ne réussit pas à sauver sa tête.

En Pologne, les communistes qui, en 1950 et pendant les premiers mois de 1951, voulaient accélérer brusquement la collectivisation, furent obligés, à partir de mai 1951, de ralentir son rythme. Aussi, se mirent-ils à chercher partout les responsables de la terreur qui s'exerçait alors dans les campagnes.

Les résultats

En Tchécoslovaquie, d'après les déclarations de M. G. Slansky, reproduite par l'hebdomadaire *Tvorba* des 4 et 11 janvier 1951, en janvier 1950, 314 coopératives avaient procédé à l'ensemencement commun et 56 coopératives avaient supprimé les bornes-limites des champs. Un an après, le 1^{er} janvier 1951, le nombre total des coopératives ayant supprimé les bornes des terres individuelles a augmenté de 56 à 3.279 et 154 coopératives ont instauré le régime de kolkhozes véri-

tables. Au cours d'une année 1 million d'hectares de la superficie cultivée sont passés des mains des paysans indépendants aux coopératives. Le résultat est que 65 % des familles paysannes sont des « sans-terre ». Toujours d'après M. Slansky, dans 1.842 coopératives, la rente foncière a été supprimée, ce qui veut dire que les membres des coopératives ne reçoivent plus leur revenu à base de 2/3 d'après les journées de travail et 1/3 en fonction des terres apportées à

la coopérative, celles-ci leur ayant donné droit au versement d'une rente immobilière. Dorénavant, les membres ne sont payés qu'en fonction des journées de travail de chacun. C'est au mois de mars 1950 que furent fixés en Tchécoslovaquie les « statuts-modèles » des coopératives.

En Bulgarie, Nicolas Stoilov, ministre de l'Agriculture, dans un compte rendu fait à la troisième Conférence nationale des kolkhozes le 8 novembre 1951, rendit compte de l'évolution de la collectivisation. En automne 1949, les kolkhozes ne possédaient que 13,8 % de toute la superficie cultivée en blé, à la même époque de l'année 1950 ce pourcentage atteignit 55,5 %, la surface cultivée en maïs s'éleva de 12 % à 56,4 % et la superficie cultivée en tournesol de 15,5 % à 59,1 %. Fin 1950, les anciens kolkhozes multiplièrent leurs terres et 1.129 nouveaux kolkhozes furent créés avec 1.741.228 hectares.

Cette conférence représentait la cinquième initiative de ce genre prise au cours d'une seule année, pour essayer de stabiliser les kolkhozes. Le *Troud*, du 9 novembre 1951, montrait l'intérêt qu'on prend en U.R.S.S. à la collectivisation et à la stabilisation des kolkhozes en Bulgarie :

« Les questions de la transformation socialiste de l'économie agricole et de l'édification des kolkhozes en terre soviétique, si génialement développées par le camarade Staline, représentent la base solide sur laquelle s'appuie notre économie agricole. Le gouvernement soviétique, et personnellement le camarade Staline, nous délèguent chaque année les meilleurs représentants de la science agro-biologique de Mitchourine ainsi que des héros du labeur kolkhozien. »

En Hongrie, la propagande pour la collectivisation a atteint son point culminant entre le 20 août et le 1^{er} septembre 1950. Cette campagne était en contradiction flagrante avec la vague « d'auto-critique » qui avait inondé les journaux au printemps.

A cette époque on dénonçait les « confiscations arbitraires » et la presse avait constaté que « les déviations gauchistes avaient ralenti les travaux agricoles ».

Après la moisson, le ton changea totalement. Le *Szabad Nép* du 23 août écrit : « Au cours des dernières semaines plus de 200.000 familles ont adhéré aux coopératives. Mais si nous prenons en considération le fait que, jusqu'à présent 70.000 familles ont adhéré et que le nombre de ceux qui peuvent adhérer est d'un million, nous nous rendons compte du travail qui reste à faire. » L'appel adressé aux paysans hongrois par 200 délégués

paysans qui avaient étudié en Union Soviétique le fonctionnement des kolkhozes, est publié dans le *Szabad Nép* du 24 août : « Nous avons vu de nombreux kolkhozes et la vie libre, heureuse et prospère de la paysannerie soviétique. Les expériences personnelles nous ont convaincus que dans les kolkhozes, c'est la véritable démocratie qui règne : les propriétaires des kolkhozes ce sont les paysans eux-mêmes. Lors de notre voyage d'étude nous sommes arrivés à la conviction que ce n'est que par le moyen des coopératives qu'une vie heureuse, belle et prospère peut être réalisée pour la paysannerie hongroise. Par conséquent, nous avons décidé, qu'afin de promouvoir un avenir plus heureux pour nos familles, nous aussi nous allons rejoindre les coopératives. Paysans et paysannes, suivez notre exemple ! »

Le 27 octobre, Mathias Rakosi lui-même, prononce un grand discours dans lequel il lance une attaque violente contre les paysans encore hostiles à la collectivisation. Il leur explique tout d'abord que « la petite propriété est un fardeau encombrant » :

« Une grande difficulté dérive du fait, qu'il y a encore 200.000 travailleurs possédant des terres, ce qui représente un péril pour la production aussi bien agricole qu'industrielle. Ces ouvriers quittent le travail industriel lors des saisons de travaux champêtres, pour travailler leurs terres. Par suite, les terres sont mal travaillées et la production industrielle souffre elle aussi. Nous, voulons que cette situation cesse et offrons par conséquent aux travailleurs d'acheter à un prix avantageux ces terres qui représentent seulement un fardeau. »

En Pologne, le 1^{er} avril 1950, une nouvelle convention collective entra en vigueur qui, d'après la *Trybuna Ludu* du 2 avril « présente une grande importance pour le développement ultérieur des propriétés rurales d'Etat. » Il ne s'agit pas de l'amélioration des conditions de vie des ouvriers agricoles, mais de la prospérité des fermes étatisées. Désormais « les salaires, dépendent du travail exécuté par l'ouvrier agricole, de sa place dans la production et ce qui est plus important, de son rendement ». En Pologne la collectivisation a été la plus lente, car fin 1951 il n'y avait que 3.054 kolkhozes qui comprenaient environ 3 à 4 % des terres cultivables et 3.250.000 fermes individuelles. Malgré cette « douceur », fin 1950, on parle de nouveau beaucoup de « gomulisme » et de « déviation de la droite » qui freine la collectivisation agricole.

Deux problèmes de base de la collectivisation

I. — Les « koulaks »

1). Au cours des six années écoulées depuis la guerre, le koulak est progressivement apparu comme ennemi n° 1. Dans chaque pays du glacis il prend un autre nom. En Roumanie on l'appelle « chiabouri », en Hongrie « paysan gras » (zsiros paraszi), en Pologne « richard de village », en Tchécoslovaquie et Bulgarie « koulak ». Les noms diffèrent, mais le rôle qu'on lui fait jouer reste le même dans tous les pays : le paysan égoïste, réactionnaire, opposé au travail collectif, sabotant les mesures pour l'intégration du secteur agricole dans le Plan socialiste.

Les régimes communistes entourent le « kou-

lak » d'une brume qui rend toute accusation possible. Lorsqu'on posa à Mathias Rakosi la question : « qu'est-ce qu'un koulak ? », il répondit par des généralités : « Koulak est celui qui attend qu'on le salue le premier, qui ne permet pas à sa fille d'aller au bal des paysans moyens, qui ne donne pas la permission à sa fille d'épouser un paysan moyen ».

A part des phrases nébuleuses, les critères économiques qui permettent de définir le « koulak », c'est-à-dire de désigner un paysan comme « ennemi du peuple », ont varié au cours des années écoulées depuis la réforme agricole. Au début on considérait en Hongrie comme « paysan gras » le propriétaire de 20 à 50 hectares. Bientôt cette

limite s'abaissa et désormais les paysans possédant de 5 à 10 hectares sont considérés comme « koulaks ».

En Tchécoslovaquie est considéré comme koulak tout paysan possédant 15 hectares. La campagne contre les koulaks se développe fin 1949 et au début de 1950 avec une grande violence. Le *Rude Pravo* du 24 novembre 1949 accable les koulaks possédant plus de 15 hectares de terre. Condamnations, perquisitions, expropriations se suivent contre ces « richards de villages » qui doivent être liquidés comme le dernier noyau de résistance dans les villages : « *Les richards de villages, ces capitalistes, mettent tout en œuvre pour affaiblir l'union entre les travailleurs des villes et ceux de la campagne. Ils sabotent les livraisons, et nuisent à l'approvisionnement de la masse des travailleurs. Un grand nombre de ces saboteurs ont été déjà pris sur le fait et condamnés.* »

En Pologne, la *Trybuna Ludu* du 12 février écrit qu'une affiche fut collée sur la maison d'Emile Bigaj « *riche paysan, propriétaire de 5 vaches, 3 chevaux et 7 porcs, l* ». Les dénonciations entre paysans sont « *conseillées* » comme moyen efficace d'instaurer la lutte de classe au village. Ainsi le même article de la *Trybuna Ludu*, sous la signature de W. Kuczynski, dit : « *Skorupa possède 14 hectares et ne se presse pas de vendre son blé. Il affirme ne pouvoir en vendre que 6 quintaux. Moi, avec un terrain deux fois plus petit que le sien, je m'engage à récolter et à vendre 10 quintaux alors qu'on n'exige de moi que 7 quintaux.* »

Cette surenchère a pour but de gagner les faveurs du Parti et d'encourager le ressentiment des petits cultivateurs contre les paysans un peu plus riches.

En Roumanie d'après la *Scanteia* du 13 décembre 1951 sont déclarés « *chiabouris* » tous ceux qui s'opposent à la collectivisation de leurs terres, ceux qui refusent de s'inscrire au Parti communiste, ceux qui possèdent encore quelques biens. « *Des impôts draconiens leur sont imposés, des perquisitions sont effectuées dans leurs maisons et quand ils ne sont plus en état de payer les amendes qui leur sont infligées et ne peuvent livrer les fournitures en céréales exigées, ils sont condamnés en masse comme « saboteurs ».* »

Des primes encouragent la délation et la *Scanteia* du 9 décembre écrit : « *Les paysans pauvres et moyens éduqués par les organisations du Parti dans l'esprit de la vigilance révolutionnaire, démasquent les chiabouris et les livrent à la justice.* » Les condamnations se suivent « *Le « chiabouri » Bibolaru Simion condamné à 5 ans de prison, 20.000 leis d'amende, 60.700 leis de dommages civils, 10.000 leis de frais de jugement* », deux autres à 4 ans de prison et des frais aussi importants, un troisième à 6 ans de prison.

En Hongrie, c'est Mathias Rakosi lui-même qui, début 1950, part en guerre contre les koulaks. Le *Szabad Nép*, organe officiel du Parti communiste du 3 février 1950 écrit :

« *Il y avait deux propriétaires possédant 17 et 70 hectares. Ils souhaitaient le retour des temps où les travailleurs étaient à la merci des propriétaires et des koulaks. Ils avaient en commun la haine du peuple et du socialisme. Le procès qui eut lieu à Szeged, le 2 février, prouva l'opposition de ces paysans contre la collectivisation. Le Président posa la question à l'un des accusés*

ayant ses terres des deux côtés de la frontière hungaro-yougoslave : « Comment est la vie là-bas ? » La réponse du paysan Istvan Horvath est : « Ils disent... que les koulaks ont une bonne vie là-bas parce qu'ils n'ont pas à rejoindre les kolchozes. »

En Bulgarie aussi, la lutte contre les koulaks s'intensifie vers la fin de 1950, bien qu'il n'existe guère de « paysans riches » dans ce pays. La Bulgarie a toujours été, depuis qu'elle est devenue indépendante en 1878, un pays de petites propriétés paysannes, et en 1944, lors de la prise du pouvoir par les communistes, il était rare de trouver des familles paysannes possédant plus de 20 hectares. Malgré cela, les journaux bulgares, et avant tout le *Rabotnitchesko Délo* du 27 octobre 1950, publie le décret pour accélérer la collectivisation des terres qui dit : « *La politique du Parti communiste et du gouvernement appliquée à l'égard des koulaks, saboteurs des initiatives gouvernementales a contribué d'une manière décisive au succès de la collectivisation des terres.* » Le même journal écrit aussi que « *dans le département de Razgrad des perquisitions ont été effectuées dans les fermes des « koulaks » pour retrouver des céréales cachées.* »

2. — Les stations de tracteurs

Autant les « koulaks » sont la bête noire des régimes communistes en Europe orientale, autant les stations de machines agricoles, et avant tout les stations de tracteurs sont l'objet de soins et de glorification. C'est qu'avec les kolkhozes, appelés encore dans les pays du glacis — « *coopératives agricoles* » — et les sovkhoses — c'est-à-dire les domaines de l'Etat, les *stations de tracteurs*, sont un des trois rouages essentiels de la nouvelle organisation agricole.

Mais les dirigeants communistes ne semblent pas avoir compté avec la méfiance des paysans contre ces stations de tracteurs, ce qui prouve leur méconnaissance complète de tout ce qui touche les problèmes du village. La *Praca* du 12 septembre 1950 publie le discours de M. Duris, ministre de l'Agriculture tchécoslovaque qui dépasse en pessimisme tout ce qui fut jamais dit sur la déficience des stations de tracteurs : « *Les résultats des travaux des champs nous obligent à dire ouvertement que les tâches assignées aux stations de tracteurs n'ont pas été remplies et que rien n'a été fait pour remédier à cet état de choses. Dans bien des départements une mauvaise organisation du travail a considérablement retardé les moissons, a empêché la livraison des impositions et le transfert des machines vers d'autres départements. La répartition des machines et du personnel a été, d'une manière générale, absolument déficiente. Alors que certaines machines ont été constamment et inutilement déplacées d'un secteur à l'autre, d'autres machines restaient inactives. Résultat : les stations n'ont pas réalisé les objectifs prescrits. Le contrôle d'une station a révélé que sur les 80 machines constituant son parc, pas une n'était pleinement en état de service.* »

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Résistance accrue des paysans

On est arrivé dans les Démocraties Populaires à une nouvelle étape : après la pression accrue des années 1949 et 1950, à la fin de l'année 1950, on enregistre des actes de résistance des paysans dans chaque pays.

C'est en Bulgarie peut-être que la résistance a été le plus âpre ; la paysannerie y fut depuis toujours, la base la plus solide du pays. D'après un article très documenté du *Times* du 24 juillet 1950, la presse de Sofia a reconnu des échauffourées entre paysans et la milice communiste. Dans les districts de Koula et de Tetten ces échauffourées furent même très sérieuses. Les paysans vinrent de nombreux villages dans les centres urbains pour protester contre la collectivisation. Ces protestations prirent une telle envergure que les fonctionnaires communistes furent pris de panique. Les rassemblements durent « être dispersés par la police qui dut demander des renforts à Sofia ». Des milliers de gens ont été arrêtés et beaucoup ont été tués. En une seule semaine 103 familles de paysans quittèrent le district de Koula pour se réfugier en Yougoslavie. Peu après les organisations locales du parti furent supprimées et les maires ainsi que les dirigeants du Parti dans les districts où ces échauffourées eurent lieu, arrêtés.

Comme dans d'autres régions du pays aussi, un mécontentement du même genre s'était exprimé, le Comité central du Parti publia, le 3 juin 1950, un décret réorganisant le ministère de l'Agriculture et les fermes collectives. Le « *Parti ne pouvait plus se borner à donner des instructions* » disait le décret. Un directoire politique de trois personnes supervisait le « travail politique » dans toutes les fermes. Chaque ferme aurait son propre directeur politique qui veillerait à ce que les paysans fussent « réduits dans le respect dû à l'Union Soviétique et au grand Staline ».

Effrayé par les rapports des émeutes dans le district de Koula, et du village de Rabrovo, le Parti communiste publia le 17 mars 1950 un arrêté dénonçant des « déviations » par rapport à la politique du Parti.

Les sanctions contre certains fonctionnaires et membres du Parti furent interprétées par les paysans bulgares comme un renversement officiel de la politique agraire du Parti. Enhardis, ils déposèrent de nombreuses demandes pour se retirer des kolkhozes (3) et obtenir la restitution de leurs terres, cheptel et machines agricoles. Le *Rabotnitschesko Delo*, du 15 juillet 1951, écrit que dans le village de Gorno Sahrana dix jours après que le blé était mûr, les paysans n'étaient pas encore allés au champ pour moissonner. Dans les villages voisins à Assen et Goliama Drenovo les choses ne vont pas mieux. Dans l'*Otetchestven Front*, du 4 juillet 1951, nous lisons : « *Dans l'arrondissement de Haskovo, 5 fils de koulaks ont créé un comité illégal dont le but était la restauration*

(3) Rappelons que d'après le *Novo Vreme* du 12 décembre 1950 : « *le chiffre des kolkhozes a augmenté de 59 % au cours de l'année 1950. Le nombre des exploitations agricoles coopératives atteint 525.171, soit une augmentation de 335 %. L'augmentation des terres cultivées en coopératives est de 376 %. Les kolkhozes englobent déjà 48 % des fermes agricoles et 43,1 % de toute la surface arable. Les kolkhozes ont fourni au cours de l'année 1950 : 18 % de la production agricole totale.* »

de l'union agraire dissoute de Nikolas Petkov. Ils se sont proposé, entre autres, de s'opposer à la création de nouveaux kolkhozes, de saboter ceux qui existent, etc. »

En Hongrie Mathias Rakosi dans le discours qu'il prononça le 27 octobre 1950 reconnut que « *Notre plus grand ennemi est la réaction et la fidélité malsaine des paysans à des méthodes dépassées. Nous n'avons, par exemple, pas pu convaincre les paysans de commencer la moisson avant la saint Pierre et Paul, le 29 juin, comme ils l'ont toujours commencée ce jour-là, malgré que cette année, par suite de la sécheresse, le blé ait mûri plus vite. La perte causée par ce retard représente 50.000 quiniaux de blé si nous ne comptons qu'un kilo de perte par arpent.* »

Les numéros du 16 et 21 novembre 1951 du *Szabad Nep*, organe officiel du Parti communiste s'occupe de la « résistance des paysans ». Le 16 novembre le journal écrit : « *Bien que notre paysannerie se soit développée, tous les restes de la mentalité d'antan ne sont pas encore morts. Il faut vaincre l'indifférence des masses paysannes vis-à-vis de la politique. Chaque paysan doit se rendre compte que la moindre négligence dans le cadre des réquisitions est une atteinte portée au bien-être et au développement de notre Démocratie populaire.* » Cependant on enregistre l'assassinat, à Tyukod et à Pocsalmas des secrétaires du Parti communiste. La répression est sanglante, pour empêcher toute velléité de rébellion.

En Pologne l'opposition paysanne pris, au printemps 1951, des proportions si importantes que le Gouvernement fut obligé de sévir contre les responsables de la terreur exercée sur les cultivateurs. Le district de Gryfice (région de Szczecin) fut choisi pour y faire un exemple. (« *Résolution du Comité central du Parti ouvrier unifié relative à la déviation de la ligne du Parti dans l'organisation de Gryfice* » du 25 mai 1951. C'est à la suite de cette résolution que des procès furent intentés dans toute la Pologne contre des fonctionnaires d'administration et de police, ainsi que contre des activistes du P.C.

Déjà Hilary Minc, vice-président du Conseil des ministres polonais, avait publié dans le *Izvestia* le 27 octobre un article dans lequel il dit, parlant de l'agriculture : « *Les koulaks s'efforcent frénétiquement de maintenir leurs positions d'exploiteurs à la campagne et dans le pays, de faire échec aux plans du Parti et du gouvernement et d'entraver par tous les moyens, le développement de l'économie nationale et de l'édification socialiste en Pologne. On a pu s'en apercevoir tout particulièrement à l'époque du stockage du blé en 1950. Les koulaks se sont efforcés de torpiller les livraisons de blé à l'Etat.* »

L'*Economist* du 23 octobre 1951 s'occupe aussi de la collectivisation et de la résistance paysanne en Pologne : « *Le recensement général qui eut lieu le 3 décembre 1950 fut assez symptomatique de l'attitude méfiante des paysans. Les informations qui émanaient des rapports, sur les campagnes ressemblaient à des communiqués venant du front. Un article récent de Roman Zambrowski, membre du Politbureau du Parti ouvrier polonais et préposé à la collectivisation des terres, montre clairement que la population rurale qui représente encore plus de 55 % de la population totale, est de nouveau, comme en 1948, émue par le bruit d'une accélération projetée de*

la collectivisation. On relève de très nombreux essais de dissimuler le grain et dans certains cas, les paysans refusent de participer à l'administration locale. Le paysan pauvre lui-même, sur lequel le gouvernement comptait comme sur un allié virtuel dans la lutte contre le paysan riche, s'est montré très décevant. »

En Roumanie le régime ne cesse de se plaindre des « paysans récalcitrants ». A la fin de 1950, seulement 65.974 familles paysannes avaient adhéré aux fermes collectives, sur les 5.500.000 recensées en 1948. De même seulement 10 % des terres ont pu être collectivisées ce qui constitue un échec retentissant.

Adoucissement des méthodes

Voyant la résistance accrue des paysans, les gouvernements des démocraties populaires firent marche arrière. Ce revirement put être noté avant tout en Pologne, mais aussi en Bulgarie et en Roumanie.

Le 9 juillet 1949, Pierre Marschal, le correspondant de l'A.F.P. à Varsovie écrivait que Wladislaw Kowalski, deuxième personnage officiel de la République, affirme que « le gouvernement ne force personne à se grouper en coopérative de production. » Hilary Chelchowski, membre-adjoint du politbureau et vice-président du Conseil des ministres, précise aussi : « Nous savons que l'introduction et le développement des coopératives de production dans les villages nécessitent de nombreuses années d'efforts patients. » Il continue plus loin dans son discours : « Nous attendrons patiemment que les paysans soient convaincus que la production en coopératives est la plus haute forme d'économie agricole. »

Hilary Chelchowski publie aussi dans *Nowe Drogi*, mai-juin 1951, un article soulignant la mansuétude du régime vis-à-vis des paysans : « Toute méthode autoritaire à l'égard des paysans, toute pression administrative venant « d'en haut », tendant à imposer à chaque paysan, pour son exploitation des plans de production, sont contraires à tous les principes de la légalité, sapent les fondements de l'alliance ouvrière-paysanne et aboutissent à un affaiblissement de nos forces politiques et économiques » — « Nous

devons plus que jamais souligner le tort que font à la cause socialiste les infractions aux principes de la liberté de décision. » — « Le Parti, dans son travail dans les campagnes doit respecter à fond le principe de libre décision, renforcer l'entraînement politique chez ceux qui se sont décidés à adhérer aux coopératives de production. »

En Roumanie, même son de cloche. *Scanteia* publie dans son numéro du 18 septembre 1951 la décision du Comité central du Parti ouvrier roumain qui constate entre autres : « Les erreurs suivantes ont été enregistrées : 1) création forcée de fermes collectives dans les régions où les autorités ont cru pouvoir se passer du consentement des paysans ; 2) persécution maladroite de paysans moyens sous prétexte de lutte contre les chiabouris. Ces deux catégories ne doivent pas être confondues et chaque cas doit être soigneusement défini avant de passer aux mesures pour ou contre le paysan en question. »

En Bulgarie aussi, la même tendance s'exprime dans le *Rabotnitchesko Delo* du 11 octobre 1950 : « Les mesures arbitraires appliquées en vue de la création forcée des kolkhozes ont été définitivement abolies par le Plénum du mois de juin du Comité central du Parti communiste bulgare et du Gouvernement, suivant les instructions de Lénine-Staline. La liberté absolue pour l'entrée bénévole des paysans dans les kolkhozes forme la base du progrès ultérieur et de la consolidation des kolkhozes. »

Reprise de la collectivisation

Après cette phase d'« adoucissement », il semble qu'une nouvelle vague de propagande en vue de la socialisation définitive du secteur agricole ait commencé récemment dans tous les pays du glacis soviétique.

En Bulgarie en novembre 1951 a été votée une loi « sur l'auto-imposition de la population rurale ». Le ministre des Finances, Kiril Lazarov, lors de la déposition du projet de loi, a prononcé un discours qu'a publié le *Zemedelsko Znamé* du 3 novembre 1951 :

« Le projet-loi sur « l'auto-imposition » de la population rurale est élaboré sur la base de la riche expérience soviétique dans le domaine de l'organisation du village, expérience qui peut être appliquée intégralement chez nous et qui contribuera à la réorganisation socialiste de notre village. »

L'auto-imposition est déclarée « volontaire ». Il est clair, cependant, que tout habitant d'une commune rurale sera obligé, rien que par la publicité donnée à l'auto-imposition, de s'imposer des contributions supplémentaires dont le montant lui sera fixé par en haut. Primitivement, la loi sur l'auto-imposition délimitait, en principe,

le montant de l'imposition et ne pouvait, — toujours en principe — dépasser la moitié du montant de l'impôt sur le revenu. Dans le discours prononcé lors du vote de la loi, publié dans le *Zemedelsko Znamé*, du 3 novembre 1951, le ministre de l'électrification, Kimon Guéorguiev, révèle que la limite prévue peut facilement être dépassée : « Nos villages comptent en moyenne environ 200 foyers. D'après les statistiques du ministère des Finances, l'impôt moyen sur le revenu d'un foyer est environ 12.000 lévas. Il est donc évident que les 200 foyers d'un village versent en tout 2.400.000 lévas d'impôt sur le revenu. L'auto-imposition, ne pouvant en principe dépasser la moitié de cet impôt, la somme obtenue par l'auto-imposition par village, ne dépasserait pas les 1.200.000 lévas, somme extrêmement insuffisante pour les travaux à effectuer dans le village comme, par exemple, son électrification. Voilà pourquoi, en annexe à la loi, a été ajouté un texte permettant une auto-imposition plus élevée que celle prévue par la loi. »

Outre cette loi, l'article 117 du Code pénal bulgare, publié le 13 février 1951, est appliqué d'une manière de plus en plus sévère : « Quiconque refuse d'obéir à une ordonnance légale, relative à l'exécution d'une tâche, à la livraison de

différents produits aux termes du plan économique, est puni de « privation de liberté » pour une durée allant jusqu'à trois ans ou, dans les cas bénins, de travail correctif ou d'une amende jusqu'à 20.000 lévas. »

L'article 118 du Code pénal dit de son côté : « *Quiconque ne déclare ou ne livre pas à l'Etat dans les quantités prévues les produits agricoles, objets de livraisons obligatoires à l'Etat ou, quiconque cache de tels produits, est puni d'une amende allant de 1.000 à 100.000 lévas. Si la valeur de ces produits dépasse 10.000 lévas, la punition est la privation de liberté allant jusqu'à 3 ans et une amende allant jusqu'à 200.000 lévas. »*

Partout la nécessité urgente du travail politique d'agitateurs spécialisés est soulignée. En Roumanie, la *Scanteia* du 12 juin 1951, décrit le travail que doivent accomplir les « agitateurs » dans les milieux paysans :

« 1). *Les agitateurs doivent connaître très bien la décision du Parti et du gouvernement concernant l'entretien des cultures, la préparation de la récolte et l'accomplissement du plan de collecte.*
2). *Pour que l'agitation puisse se développer au mieux, les organisations de base des villages des fermes collectives, des fermes agricoles d'Etat, doivent suivre de très près le travail des agitateurs et prendre les mesures nécessaires pour les faciliter. »*

En Hongrie une loi de servage a été publiée en novembre 1951, ressuscitant l'état moyenâgeux quand les paysans, encore serfs, n'avaient pas le droit de quitter leurs maîtres. Mathias Rakosi dans son discours du 30 novembre 1951 déclare à ce sujet : « *Je suis en état de promettre que nous traiterons ceux qui quittent de leur propre gré leur place de travail (kolkhoze) avec une sévérité plus grande. Nous ferons respecter l'ordre aussi par ceux qui embauchent les paysans qui quittent leur lieu de travail volontairement. Il y*

a toujours des gens qui ne veulent pas entendre encore nos conseils et nos explications. Par conséquent, ils devront subir les mesures de la loi. Ceux qui retardent notre reconstruction socialiste dans l'agriculture par leur indiscipline, feront l'expérience de nos mesures de répression. » (Au seizième siècle les serfs se révoltèrent contre leurs seigneurs et exigèrent l'abolition de la loi qui les fixait au même lieu).

Le même jour, le ministre de l'Agriculture, Ferenc Erdei, annonçait que les paysans recevraient leur salaire dans les kolkhozes non d'après les rations personnelles, mais d'après les unités de travail. Les unités de travail obligatoires sont en même temps augmentées de 80 à 120.

En Pologne, quand l'écho de « l'affaire de Gryfice » se fut atténué, le gouvernement de Varsovie et le Parti ouvrier unifié renforcèrent l'accent sur la nécessité « d'accroître le nombre des coopératives de production ». L'éditorial de *Trybuna Ludu* avec le titre « *L'affaire du peuple tout entier* » du 3 février 1952 disait : « *Renforcer les coopératives de production, étendre leur rayonnement constituent les conditions essentielles de l'extension des coopératives de production.* »

La pression pour une collectivisation accélérée est accompagnée, dans tous les pays, de l'institution de « sections politiques » auprès des centres d'Etat de machine. Elle s'accompagne également d'agitateurs allant d'une commune à l'autre.

De même en Tchécoslovaquie, le *Troud* du 9 novembre 1951 écrit : « *Par décision du Parti et du gouvernement, ont été créés au mois de juin de l'année courante, un organisme politique près du ministère de l'Agriculture et 115 organismes politiques près des stations de tracteurs (M. T.S.). Ils assurent la liaison étroite entre les MTS et les kolkhozes et prêtent leur aide à l'organisation des kolkhozes. Dans les organismes politiques près de MTS travaillent actuellement plus de 500 communistes chevronnés. »*

Les mesures de contrainte

La pression la plus violente s'exprime dans les mesures fiscales et de livraisons obligatoires qui favorisent les coopératives et rendent le fermage individuel presque impossible. Ainsi :

En Roumanie le kolkhozien est exempt de l'impôt agricole pendant deux ans.

En Bulgarie tandis que les paysans individuels appartenant à la première catégorie doivent livrer 850 kilogrammes de céréales s'ils possèdent

20 hectares, les kolkhoziens ont une norme unique de 340 kilos pour la première catégorie.

En Hongrie 1) les stations de machines agricoles donnent une prime de 30 % aux kolkhozes, 2) les kolkhoziens reçoivent 50 kilos d'engrais chimiques par arpent pendant que les fermiers individuels n'ont droit qu'à 5 kilos, 3) les kolkhoziens sont exempts d'impôt sur le revenu, 4) l'Etat ne peut vendre aux enchères les biens des contribuables retardataires si ce sont des kolkhoziens. L'impôt des paysans individuels a triplé au cours des deux dernières années.

Pénurie du ravitaillement

Les gouvernements des Démocraties populaires se trouvent devant un dilemme angoissant: l'Union Soviétique exige des livraisons de plus en plus importantes en provenance du secteur agricole, mais la résistance des paysans à la collectivisation entraîne une diminution des livraisons agricoles.

En forçant la collectivisation, les régimes augmentent la résistance et par conséquent le re-

cul des livraisons, mais ils ne peuvent pas renoncer à la collectivisation des terres, condition « sine qua non » de tout régime communiste.

Aussi, malgré leur désir de sauver la face et l'obligation où ils se trouvent de satisfaire aux réclamations de l'U.R.S.S. les gouvernements du glacis soviétique sont contraints de reconnaître leurs difficultés de ravitaillement, ce qui est d'autant plus pénible que ces pays furent, de tout

temps, des pays agricoles, riches en vivres. En Roumanie, par exemple, le rationnement n'avait encore jamais été pratiqué : c'est une des gloires du régime communiste roumain, de l'avoir instauré pour la première fois.

La Pologne, qui fut exportatrice de pommes de terre vers l'Allemagne autrefois, a dû importer au cours de l'automne 1951, 100.000 tonnes de pommes de terre de l'Allemagne orientale. Et de longues queues attendent devant les magasins d'alimentation (*Economist*, 15-12-1951).

Un grave souci des régimes du Sud-Est est la diminution du bétail.

En Hongrie, en été 1950, une enquête effectuée par l'Office de Statistique, sur 3.200 entreprises, révéla que les quantités de bétail et de chevaux étaient bien inférieures à celles de 1935. L'Office de Statistiques dit, dans ce rapport, que « beaucoup de koulaks abattent leur avoir en bétail pour obtenir de l'argent en espèces. »

En Pologne, un communiqué de la Commission de Planification Economique a publié le 25 janvier 1952 que le « nombre des porcs a diminué de 10 % au cours de 1951. »

En Tchécoslovaquie, le communiqué publié par *Praca*, le 10 février 1952, rend compte sur trois pages entières des difficultés du ravitaillement. « Il faut que nous constatons et déplorions les insuffisances du ravitaillement en viande et en charcuterie pendant toute l'année 1951. Cet approvisionnement insuffisant a eu comme conséquence l'impossibilité de satisfaire les besoins croissants des travailleurs. Il a été même nécessaire de restreindre le marché libre de la viande, d'augmenter le prix de ces produits au marché libre et de remplacer partiellement la quantité de viande prévue, soit 300 grammes par mois,

par des déblocages de sucre et de riz. » Dans le même communiqué nous lisons encore : « La production agricole est défailante notamment en ce qui concerne la production de céréales secondaires et de fourrages. Le poids moyen du bétail à cornes, livré à l'abattoir, a diminué, passant de 395,6 kg. en 1950 à 379 kg. en 1951 et le poids vif des porcs est tombé de 97,8 kg. à 94,5 kg. seulement. La baisse du poids moyen est extrêmement grave, car pour assurer aux consommateurs la même quantité de produits, nous sommes obligés de recourir à l'abattage de bétail supplémentaire, ce qui diminue d'autant le nombre des bêtes. Les Domaines d'Etat ont fourni pendant l'année 1951 près de 15 % du bétail à cornes et 28 % des porcs conduits à l'abattoir. Cela est nettement insuffisant. »

En Bulgarie d'après les déclarations du ministre de l'Agriculture Stoilov, publiées dans le *Troud* du 9 novembre 1951, les kolkhozes possèdent actuellement, pour 100 hectares :

8,9 chevaux (ou bien, pour une superficie totale de 2.100.000 ha. collectivisés, 196.000 chevaux seulement) ; 15,1 vaches, bœufs et veaux (ou bien 325.000 seulement) ; 39 brebis (ou bien 319.000 seulement) ; 1,4 porcs (ou bien 29.400 seulement) ; 34 volailles (ou bien 714.000).

D'après les statistiques de 1939, au début de la seconde guerre mondiale, la Bulgarie possédait :

1.215.000	de gros bétail à cornes
584.000	chevaux
9.935.000	brebis
725.000	porcs

Conclusion : Avant d'être obligés de s'intégrer de force dans les kolkhozes, les paysans bulgares ont abattu leur bétail.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Annexe

Répartition de la terre dans les pays de démocratie populaire

Bulgarie :

Superficie arable 4.761.336 hectares en 1946 appartenant à 1.194.904 personnes.

En 1947	573 kolkhozes	48.461 membres		174.905 hectares
En 1948	1163 kolkhozes	73.569 membres		269.144 hectares
En 1949	1611 kolkhozes	161.600 membres		530.500 hectares
En 1950	2566 kolkhozes	525.171 membres	53%	1.994.600 hectares 43%
En 1951	2734 kolkhozes	628.000 membres	48%	2.100.000 hectares 48%

Hongrie :

Superficie des propriétés d'Etat :

Fin 1948	90 coopératives	1900 membres	28.000 hectares	
Fin 1949	1520 coopératives	46.000 membres	168.000 hectares	7 %
Fin 1950		90.000 familles	295.000 hectares	13 %
Fin 1951	4652 coopératives	350.000 membres	394.000 hectares	20 %

Fait intéressant à noter :

Avant la guerre la grande propriété se répartissait de la façon suivante :

au-dessus de 10.000 arpents arables	849.955
à présent les propriétés étatisées représentent	864.000
La superficie totale des propriétés comprises entre 500 — 10.000 arpents était de	1.554.819
à présent les coopératives agricoles couvrent une superficie de	1.503.000

Donc le total des terres étatisées et des coopératives représente presque exactement la superficie des propriétés grandes et moyennes d'avant-guerre, environ 24,6 %.

La superficie des grandes propriétés a diminué entre les deux guerres de 1.500.000 arpents partagés entre les paysans, donc en moyenne de 75.000 arpents par an. Par contre Rakosi a augmenté la superficie des grandes propriétés communistes de 700.000 arpents par an.

Pologne :

Superficie partagée : 1.155.400 hectares (1).

1948.....	0	kolkhoze	
1949.....	243	kolkhozes	8,4%
1950			
janvier.....	383	kolkhozes	
août.....	1515	kolkhozes	
décembre..	2200	kolkhozes	

1951	
février.....	2.500 kolkhozes
décembre...	3.054 kolkhozes
(soit pour l'ensemble des kolkhozes et sovkhozes	
15 % (2).	

Roumanie :

Superficie expropriée :

en 1945	1.443.911 hectares
en 1948	750.000 hectares (membres des kolkhozes : 65.974 familles)
en 1950	10 % des terres font partie des fermes collectives.

(1) Les territoires annexés exceptés.

(2) De 1949 à 1951, la superficie des fermes d'Etat s'est considérablement accrue par suite de l'expropriation de certains cultivateurs des territoires annexés et la saisie d'un grand nombre de propriétés.

